

Nedělní Pant'ák

Bylo po dešti a tak kam vyrazit na písek v podeš'ovém limitu? No, Vajoletky to nebudou, takže volba padla na Pant'ák. Odvahu na takovou akci měl Ondra a Ben a světe div se, přidal se i Ludvíček. Narvanej parkáč pod Pant'ákem nevěstil nic dobrého a taky že tam bylo plno. A tak se začalo zprava. Po chvíli doráží Jarmil.

Zde se lezlo:

Pípák VIIc

Jižní vítr VIIIa

Dobry ráno VI – lezl pouze Jarmil

Panteonská stěna VIIb

RP variant VIIb

Přespolní to balí a tak se přejde na oblíbené klasiky do středu stěny:

E 55 VIIb

Květinová stěna VIIb

Panteonský kout VIIb

Michal dorazil skoro ke konci a tak stihl pouze Květinovku a kout. Mi mu dali následně košem a úderně utekli a tak prý pojedou na Sušky za Jouzou. Tak snad si tam něco vylezl :)

Dostupné z [10.5281/zenodo.5036050](https://zenodo.org/record/5036050)